

А.В. ЗАДРАВНЫХ

**О роли индивидуальных особенностей личности
в становлении нового предпринимательства***

Аннотация. Решение задач активизации российского предпринимательства требует понимания механизмов зарождения предпринимательской инициативы. Цель статьи — обобщение отдельных результатов научных исследований влияния индивидуальных личностных параметров (демографических, психологических, образовательных и пр.) на предпринимательские решения о создании новых фирм и самозанятости. Приводится развернутый обзор взглядов российских и зарубежных ученых о влиянии индивидуальных характеристик личности, показаны методологические проблемы таких исследований. На примере России и ряда зарубежных стран демонстрируются результаты эмпирических наблюдений проблемы. Отдельные положения статьи могут быть использованы при совершенствовании региональных программ развития малого и среднего предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, динамика входа, человеческий капитал, бизнес-демография.

Abstract. Solving the tasks of activating Russian entrepreneurship requires an understanding of the mechanisms of the emergence of entrepreneurial initiative. The purpose of the article is to summarize the individual results of scientific research on the influence of individual personal parameters (demographic, psychological, educational, etc.) on entrepreneurial decisions on the creation of new firms and self-employment. A detailed review of the views of Russian and foreign scientists on the influence of individual personality characteristics is given, methodological problems of such studies are shown. The results of empirical observa-

* пример ссылки при цитировании материалов журнала: заздравных А.В. О роли индивидуальных особенностей личности в становлении нового предпринимательства // Философия хозяйства. 2023. № 4. С. 207—230. DOI:

tions of the problem are demonstrated on the example of Russia and a number of foreign countries. Certain provisions of the article can be used to improve regional programs for the development of small and medium-sized businesses.

Keywords: entrepreneurship, entry dynamics, human capital, business demography.

УДК 338.2

ББК 65.04

Введение

Развитие предпринимательства и динамики входа новых фирм выступает катализатором экономического роста, создания рабочих мест и внедрения инноваций, демонополизации производственного сектора экономики, перевода ресурсов из традиционных сфер и отраслей в высокотехнологичные. Содержание и сложность процессов формирования новых фирм многократно обсуждались в различных научных источниках. Отдельное внимание исследователей приковано к факторам, препятствующим созданию новых компаний, либо, наоборот, стимулирующих начинающих предпринимателей. Активно обсуждаются причины, заставляющие одних индивидов начинать собственный бизнес, других — трудиться по найму либо вообще не работать. Очевидно, что в основе создания новой фирмы лежит решение индивида (группы лиц), которое может являться, например, реакцией на текущее состояние рынков труда, либо результатом сравнения альтернативных видов получения дохода, обуславливаясь индивидуальными качествами людей и т. д. Однако современные эмпирические знания о природе и механизмах формирования раннего предпринимательства все еще ограничены, еще меньше мы знаем об индивидуальных личностных детерминантах, иницилирующих процессы создания новых фирм.

Индивидуальные характеристики личности и предпринимательские намерения

Поскольку создание нового бизнеса — весьма сложный многогранный процесс, то у потенциальных предпринимателей должны быть веские резоны и устойчивые намерения включиться в него. И здесь ключевое значение приобретают факторы и обстоятельства,

предшествующие принятию предпринимательского решения о создании фирмы или самозанятости. Существо процесса принятия индивидом решения о создании нового предприятия во взаимосвязи его этапов и факторов можно проиллюстрировать схемой (рис. 1), в основе которой лежит концепция предпринимательского события (*Entrepreneurial Event*) А. Шапиро и Л. Сокола.

Рис. 1. Модель предпринимательского события

Источник: построено автором на основе теоретической концепции авторов [30].

Под предпринимательским событием понимается факт создания новой фирмы (самозанятости) как результат принятия индивидом соответствующего решения под влиянием различных факторов. Согласно данной концепции, для наступления предпринимательского события необходимо формирование устойчивого предпринимательского намерения, требующего, в свою очередь, идентификации индивидом следующих условий [24; 32].

- *Желательность наступления события*, характеризующая его (в нашем случае — предпринимательство) потенциальную привлекательность, общее позитивное отношение к нему индивида.
- *Осуществимость события* — субъективная оценка индивидом реалистичности наступления события и достижения желаемых целей. В нашем случае следует говорить о воспринимаемой индивидом потенциальной способности стать предпринимателем

(самозанятым), в частности, убежденности в том, что он достаточно компетентен для такой деятельности.

- *Склонность индивида к действию* — отражает готовность индивида осуществлять личный вклад в деятельность, его способность приближать момент наступления события собственными усилиями.

Перечисленные условия формируют *намерение* — внутреннее состояние индивида, склоняющее его к выбору определенной альтернативы или траектории развития. Предпринимательские намерения можно определить как приверженность человека к определенной линии поведения, которая реализуется в создание бизнеса [32], они являются лучшим предиктором любого запланированного поведения [25].

Как отмечалось выше, решения о создании фирмы и самозанятости могут быть инициированы различными факторами внешней среды или определенными событиями — нейтральными, негативными или положительными. Так, к первым можно отнести, например, окончание университета, которое ставит вопрос о дальнейшем профессиональном приложении полученных знаний и навыков. Негативные события могут включать потерю работы, смену места жительства или определенные чрезвычайные личные обстоятельства, а позитивные — получение наследства, интерес венчурных инвесторов к бизнес-идеям и т. д. Имеют значение различные демографические и экономические факторы, например, имеется консенсус, что работающие люди с большей вероятностью начнут новый бизнес [4], однако меньше согласия относительно взаимосвязи между совокупной безработицей и предпринимательскими решениями.

При этом, по мнению ряда авторов¹, ключевую роль в процессах принятия таких решений, формировании предпринимательских инициатив играет именно широкий спектр *индивидуальных личностных характеристик* начинающих предпринимателей.

Ранние исследования данной проблемы были сосредоточены преимущественно на психологических характеристиках основателей бизнеса, однако данный подход в конечном итоге зашел в тупик [33]. Отдельные исследования продемонстрировали низкую значи-

¹ См., например, [2; 3; 4; 6; 9; 23; 24; 26].

мость социально-демографических и других индивидуальных переменных [16]. Серьезное беспокойство вызывает достоверность результатов оценок субъективных причин самозанятости, из-за наличия ретроспективной проблемы: зачастую мнение предпринимателей о мотивах изучалось спустя значимое время после ее начала деятельности, что формировало определенную предвзятость. Часто исследовалось мнение только тех предпринимателей, чей бизнес смог выжить на начальных этапах жизненного цикла. Таким образом, исследования могли фиксировать лишь те характеристики, которые связаны с выживанием, но не с решением индивида основать фирму [12; 16].

Рассмотрим их подробнее.

Демографические переменные

Возраст индивида выделяется рядом исследователей² в качестве одной из важных характеристик, объясняющих решение индивида стать предпринимателем. Однако предположения и оценки различных авторов расходятся. С одной стороны, предполагается, что в более молодом возрасте различные сложные решения (в нашем случае — решение об открытии бизнеса или самозанятости) даются в среднем легче. У молодых людей в среднем выше и профессиональные амбиции. В работе [28] констатируется, что индивиды в молодом возрасте более склонны к рискованным видам деятельности, к которым, безусловно, относится и предпринимательство.

Вместе с тем в работе [34] приводятся контраргументы, отражающие нелинейное разнонаправленное влияние возрастного фактора на склонность к предпринимательству. По мнению авторов, возраст косвенно связан с уровнем личного богатства: чем старше человек, тем большим временным периодом он располагал для его накопления. Действительно, начинающие предприниматели обычно ограничены в финансовых ресурсах, однако банки, как правило, требуют достаточного материального обеспечения выдаваемых на финансирование инвестиций кредитов. Таким образом, решающее значение для начала нового бизнеса приобретает достаточный уро-

² См., например, [2; 9; 28].

вень личного благосостояния, и это обстоятельство должно обуславливать положительную связь возраста с предпринимательской инициативой. С другой стороны, по мнению того же автора, создание бизнеса часто сопровождается высокими невосполнимыми издержками. Чем короче срок функционирования новой фирмы, тем короче потенциальный период, в течение которого эти затраты могут быть возмещены. Таким образом, по мнению автора, при прочих равных условиях создание нового бизнеса с высокими первоначальными затратами более привлекательно для молодых индивидов. И это должно формировать отрицательное влияние переменной возраста. Автор отмечает, что эмпирический вопрос заключается в том, доминирует ли первое обстоятельство над вторым, или оба являются взаимоисключающими [34].

Отчасти эта дилемма решена авторами [9], выявившими в ходе моделирования на примере Германии, что абсолютное значение переменной возраста оказывало положительное влияние на склонность к предпринимательству, а ее значение в квадрате — отрицательное. Этот результат подразумевает инвертированную U-образную зависимость, когда склонность к предпринимательству сначала возрастает, а затем снижается в течение оставшейся части активной в профессиональном смысле жизни. Одновременно утверждается, что в ситуации «вынужденного предпринимательства» возраст не оказывает существенного влияния на склонность к предпринимательству, поскольку обстоятельства, в которых человек вынужден отрывать собственное дело, например, в силу безработицы, могут возникать независимо от возраста.

Авторы [27] выявили наибольшую активность открытия бизнеса в возрастной группе 25—34 года, при этом установили, что мужчины старше 18 лет начинают собственное дело в среднем в два раза чаще, нежели женщины.

Здесь отметим, что роль *гендерного фактора* в процессах формирования нового предпринимательства также активно обсуждается³.

Так, авторы [12], ссылаясь на гендерные различия в процессах выбора профессиональной траектории, отмечают, что теорети-

³ См., например, [24; 25; 29].

ческие модели, описывающие эти процессы у мужчин, в меньшей степени соответствуют моделям женщин. Делается вывод, что существуют значительные различия в мотивациях, побуждающих мужчин и женщин к выбору предпринимательской карьеры. В работе [29] также указывается на особенности выбора женщинами сферы предпринимательства, финансовых стратегий, моделей роста, типов управленческих структур и пр.

В работе [4] на примере Мексики и Великобритании установлено, что гендерные переменные демонстрируют устойчивую взаимосвязь с распространенностью начинающих предпринимателей. На большую склонность мужчин к выбору карьеры в виде самозанятости или открытия собственной фирмы указывают на примере Швеции [17], на примере Германии [9], на примере 28 стран мира [4]. Авторы [4; 11; 25; 34] ссылаются на практически двукратное *преобладание* мужского населения в структуре начинающих предпринимателей в западных промышленно развитых странах. На аналогичное двукратное превышение *вероятности* стать начинающими предпринимателями у мужчин по сравнению с женщинами указывают авторы [4; 20; 27].

Причины таких диспропорций не всегда обоснованы исследователями строго, хотя в рамках научной дискуссии неоднократно предпринимались попытки их объяснить. Так, ряд авторов⁴ отмечают, что гендерные различия, по всей видимости, проявляются в русле мотиваций к выбору бизнес-карьеры, а также обстоятельств, в которых происходит этот выбор. Утверждается, что в основе гендерных различий в предпринимательских намерениях лежат стереотипы, формирующие устойчивые представления в обществе о типах социальных ролей, которые характерны мужчинам и женщинам. Отмечается, что предпринимательство традиционно ассоциируется с мужской сферой деятельности, существует предубеждение о неспособности женщин управлять крупными объектами (компаниями), что они ориентированы, в первую очередь, на наемный труд, нежели на самозанятость [29]. В отличие от мужчин, женщины в значительной мере предпочитают соответствовать сложившимся нормативным образам для подражания и архетипам [24]. Поскольку

⁴ См., например, [12; 24; 25; 27; 29].

предпринимательство традиционно воспринималось как «мужская» сфера, а также в силу встречающейся сегрегации рынка по половому признаку, влияющей на возможности успешного трудоустройства женщин, организация собственного бизнеса может рассматриваться последними как способ повышения своего социального и профессионального статуса [25].

Авторы [12], ссылаясь на результаты исследования, отмечают, что типичные женщины-собственницы бизнеса менее энергичны, нежели мужчины, у них ниже готовность к принятию рисков, однако выше стремление к автономии и переменам. Основываясь на данных репрезентативного опроса взрослого населения Германии, автор [34] заключает, что разница между мужчинами и женщинами в уровне страха неудачи в качестве причины не начинать собственное дело важна для объяснения гендерного разрыва начинающего типичного предпринимателя. Результаты авторов [29], полученные по 29 странам Европейского союза, подтверждают данный результат: женщины сильнее опасаются возможных профессиональных неудач, а мужчины демонстрируют большую уверенность в своих способностях начать бизнес.

В тоже время, авторы [12] замечают, что гендерный фактор проявляется независимо от вида занятости — собственного дела, или любого другого варианта профессиональной карьеры, при этом мужчины выбирают карьеру предпринимателя по причинам финансового успеха и престижа чаще, нежели женщины. Такие выводы подтверждаются и в работе [25]. Авторы [29] полагают, что в силу более высокого среднего уровня благосостояния мужчины, как правило, создают собственный бизнес по причине поиска дополнительных возможностей (например, повышения заработка), в то время как большинство женщин делают это в силу необходимости и жизненных обстоятельств. Авторы также отмечают, что женщины начинают свою предпринимательскую деятельность позже: начинающие предприниматели в европейских странах с инновационным типом экономики демонстрируют более высокий процент мужчин в возрастной группе 25—34 лет и женщин в возрастной группе 35—44 лет.

Авторы [17], обнаружив неожиданно сильный гендерный эффект в многомерном анализе трудоспособного населения Швеции,

утверждают, что влияние гендерных различий обычно «поглощается» влиянием других объясняющих переменных (например, образованием и опытом), оставляя мало свидетельств эффекта «чистого» гендера. При этом результаты оценок влияния различных факторов на формирование предпринимателей демонстрируют большую надежность в сегменте мужчин, нежели в сегменте женщин. Вместе с тем результаты исследования авторов [4] показали, что между мужчинами и женщинами существуют лишь незначительные различия на индивидуальном уровне, и для объяснения более низкого уровня предпринимательской активности женщин следует пристально изучить различные внешние факторы, в том числе, институциональные.

В этом контексте представляют интерес исследования предпринимательского сектора в России. Так, по данным ВЦИОМ⁵, репрезентативный российский предприниматель по состоянию на начало 2023 г. — это мужчина (их примерно в 2 раза больше, нежели женщин-предпринимательниц) 35—59 лет с высшим или неоконченным высшим образованием. При этом среди мужчин доля желающих открыть свое дело в 1,5 раза выше, чем среди женщин. 70% опрошенных российских женщин признались в своем равнодушии к ведению бизнеса, они гораздо реже мужчин строят и планы по открытию своего дела — каждая вторая из них никогда даже не рассматривала для себя такую возможность. Среди мужчин доля занимающих такую позицию лиц составляет менее трети. По мнению исследователей Центра, это обусловлено, в том числе, воспроизводством традиционных семейно-ролевых моделей, о которых говорилось выше. Установлены гендерные различия и в предпочтениях относительно сферы приложения предпринимательского таланта. Так, согласно исследованию, за период 2008—2023 гг.⁶, несмотря на высокую популярность у обоих полов сектора розничной торговли, женщин привлекала деятельность в области бьюти-индустрии, швейного производства, образовательных услуг и гостиничного бизнеса, а мужчин — в сфере строительства, сельского

⁵ Источник: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/predprinimatelstvo-v-rossii-monitoring>.

⁶ Источник: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pora-predprinimat-monitoring-1992-2022>.

хозяйства и информационных технологий. Согласно исследованию Kontakt InterSearch Russia⁷, 40% опрошенных российских женщин и половина мужчин в 2023 г. полагают, что за год улучшились возможности женщин для построения предпринимательской карьеры в России, при этом четверть опрошенных женщин и 37% мужчин считают, что в условиях кризиса гендерная повестка теряет свою актуальность.

Переменные человеческого капитала

Другим блоком индивидуальных личностных характеристик выступает набор переменных, традиционно относимых к элементам (формам) человеческого капитала. Их тесная связь с формированием нового предпринимательства подчеркивается рядом авторов⁸.

Отмечается, что высокий уровень и качество человеческого капитала предоставляют потенциальным предпринимателям определенные преимущества, придают внутреннюю уверенность [20], позволяют успешнее выявлять и использовать бизнес-возможности [35]. Повышение качества человеческого капитала должно положительно влиять на рост предпринимательской активности, поскольку создание успешного бизнеса в большинстве случаев требует наличия определенного набора компетенций [1]. Авторы [20] на данных США связывали рост числа новых предпринимателей в будущем с постоянным расширением возможностей для развития человеческого капитала современном мире.

К составляющим человеческого капитала в контексте исследуемой темы традиционно относят управленческие ноу-хау, специализированные отраслевые знания, деловые навыки и компетенции. В свою очередь они формируются такими элементами, как образование, профессиональный и жизненный опыт и т. д.

Авторы [5], ссылаясь на исследования на примере Германии, утверждают, что в разных отраслях стартапы существенно различаются как по внутрифирменным характеристикам (размеру занятости, уровню финансирования, затратам на НИОКР и т. д.), так и по уровню человеческого капитала своих основателей. Авторы пола-

⁷ Источник: <https://kontakt.ru/blog/diversity2023..>

⁸ См., например, [27; 35].

гают, что влияние высококвалифицированных безработных на динамику стартапов должно наиболее сильно проявляться в наукоемких отраслях, поскольку высококвалифицированные индивиды открывают собственный бизнес преимущественно в тех областях, где могут эффективно использовать свои знания и профессиональные навыки. Авторы [10] также на примере Германии отмечают, что уровень квалификации рабочей силы (характеризуемый долями высококвалифицированных работников и работников, занятых в НИОКР) объясняет не только процессы создания новых фирм, но и их выживаемость. При этом утверждается, что более высокий уровень квалификации персонала фиксируется в регионах с наиболее высоким уровнем агломерации.

При этом авторы [16] показывают, что влияние различных компонентов человеческого капитала может сильно различаться на разных стадиях предпринимательского процесса. По данным авторов, несмотря на эмпирическое подтверждение положительной связи между человеческим капиталом и предпринимательской активностью, все же имеет место отсутствие стабильных и убедительных результатов. Авторы обнаруживают в различных исследованиях ряд противоречий и ограничений для анализа, при этом констатируют нелинейный характер указанной выше связи.

Рассмотрим подробнее роль отдельных факторов, формирующих человеческий капитал.

Основные аргументы в пользу тезиса о положительном влиянии *образования*, в том числе предпринимательского, на процессы формирования нового бизнеса⁹ строятся на том, что оно позволяет получить представление о ключевых бизнес-функциях, развить критическое мышление, приобрести первичные навыки коммуникаций и командной работы, обеспечить доступ к профессиональному сообществу и соответствующему кругу общения (в том числе в социальных сетях), получить определенные рекомендации.

Авторы [3] отмечают, что высокий уровень образования повышает самооценку индивидов, которая важна для принятия решения о начале предпринимательской деятельности. По мнению автора [2], более образованные индивиды лучше информированы о по-

⁹ См., например, [4; 9; 14; 16; 23].

тенциально прибыльных возможностях, обладают необходимыми навыками и лучшим доступом к стартовым финансовым ресурсам.

В работе [5] выдвигается предположение, что высокообразованные индивиды, столкнувшись с вынужденной безработицей, ведут себя иначе, нежели низкообразованные: менее охотно соглашаются со статусом безработных, с большей готовностью выбирают альтернативные пути карьерного роста, в частности, самозанятость, демонстрируют больший предпринимательский оптимизм. Следовательно, вероятность стать начинающими предпринимателями должна возрастать по мере повышения образовательного уровня. Так, авторы [4; 20] на данных США определили, что такая вероятность у выпускников колледжей примерно вдвое выше, нежели у лиц со средним школьным образованием и ниже.

Авторы [1] рассматривают образование в качестве одного из институциональных факторов развития предпринимательства, отмечая, что в высокообразованных сообществах складываются нормы, гарантирующие соблюдение формальных правил, высокий уровень доверия, открытость к предпринимателям и новым идеям. Авторы констатируют, что через совершенствование системы образования правительства способны влиять на развитие предпринимательства.

Эмпирические наблюдения показывают, что в IT-сфере и в финансовом секторе преобладает число предпринимателей с высшим техническим образованием [23], при этом создание в муниципалитете нового университета, с одной стороны, стимулирует динамику входа новых фирм, основанных на знаниях, но с другой — отрицательно влияет на показатели входа в низкотехнологичных секторах производства [7]. Авторы [8] установили, что образованные новые предприниматели реже прекращают деятельность в течение первого года. При этом авторы [27] отмечают у разных этнических групп значительную дифференциацию в моделях влияния уровня образования на распространенность начинающих предпринимателей. Так, в когорте более образованных белых мужчин и женщин наблюдается лишь небольшой рост числа новых предпринимателей, однако в когорте чернокожих и латиноамериканцев число новых предпринимателей среди образованных лиц выше в несколько раз. Интересное наблюдение сделали в ходе исследования

авторы [15]: посещение курсов по экономике и менеджменту повышает вероятность выбора выпускниками карьеры предпринимателя, однако влияние в целом университетского образования на стремление индивидов к предпринимательству выходит далеко за пределы содержания специализированных курсов.

Вместе с тем в работе [2] отмечается, что результаты эмпирических исследований неоднозначны: влияние может быть как позитивным, так и негативным, что зачастую объясняется отсутствием у населения интереса к предпринимательству даже при наличии достаточных знаний, полученных в ходе обучения. Автор, подтверждая тезис о важности образования в высокотехнологичных отраслях, выражает скепсис о его значимости в сфере торговли и услуг, в которых традиционно создается наибольшее число компаний.

Нелинейное влияние образования на вероятность стать предпринимателем или на достижение успеха отмечают и авторы [16]. Нелинейное влияние отмечается и в работе [20]: и чрезмерно низкий, и слишком высокий уровень образования населения препятствует старту нового предпринимательства. Разнонаправленное влияние роста образовательного уровня на вовлечение российского населения в предпринимательство также установлено авторами [3]: отрицательное в неблагоприятных в социально-экономическом отношении регионах и положительное в благополучных.

Другим важным компонентом человеческого капитала выступает *профессиональный опыт*. Здесь речь идет о приобретении индивидами ключевых деловых навыков и неявных знаний в непосредственном контакте с предпринимательской средой либо в процессе соответствующей управленческой деятельности. Такой опыт подразумевает наличие компетенций, необходимых для успешного запуска бизнеса: построение коммуникаций с контрагентами, управление проектами и персоналом, знание юридических процедур, вовлеченность в профессиональные сообщества и пр.

По мнению авторов [28], в регионах, где проживает большое число хорошо образованных граждан в когорте 25—45 лет с опытом работы на управленческих должностях, должны фиксироваться высокие показатели рождаемости новых фирм. Авторы [20] установили, что десятилетний управленческий опыт индивида удваивает вероятность организации им собственного бизнеса.

Однако автор [2] замечает, что управленческий опыт индивида в крупных компаниях в силу тяготения к «организационной рутине» может отрицательно влиять на его способность выявлять и реализовывать новые возможности, при этом опыт, приобретенный в зрелых компаниях, обычно не связан с компетенциями, необходимыми для запуска новых фирм. Также автор высказывает гипотезу, что поскольку возраст работника обычно коррелирован с его профессиональным стажем, то взаимосвязь последнего со стремлением открыть собственный бизнес будет аналогична возрастным зависимостям. Авторы [20] на данных США установили нелинейное положительное влияние управленческого опыта на стремление к собственному делу: оно возрастало с уменьшающейся скоростью, достигнув максимума примерно через 19 лет.

Индивидуальные черты личности формируются и развиваются под влиянием *социального капитала* — определенного набора фактических и потенциальных ресурсов, которые индивиды получают от своих коммуникаций с широким кругом других людей (от родственников и близких друзей, до дальнего круга общения). В контексте исследуемого вопроса наибольшее значение приобретает круг лиц, непосредственно связанных с предпринимательством, например, имевших ранее опыт ведения бизнеса, являющихся сторонниками самозанятости и философии фриланса. Такие социальные контакты и положительные примеры для подражания упрощают доступ начинающего предпринимателя к необходимым ценным ресурсам (практическому опыту, бизнес-идеям, источникам финансирования и т. д.), помогают создать и улучшить репутацию новой фирмы, снижают неопределенность и асимметрию информации. Так, по мнению ряда исследователей¹⁰, у лиц, имеющих самозанятых родителей, вероятность формирования предпринимательских намерений и выбора в дальнейшем карьеры предпринимателя наиболее высока. Авторы [20] связывают это с тем, что предприниматели второго поколения извлекают дополнительные преимущества из раннего знакомства с предпринимательской средой, с практикой ведения бизнеса и преодоления рисков, из профессиональных коммуникаций. Очевидно, что родители во многих случаях переда-

¹⁰ См., например, [15; 20].

ют свой бизнес детям после выхода на пенсию или предоставляют финансовый капитал для создания новых предприятий. Авторы [17] также обращают внимание на тот факт, что у значительной части самозанятых не работали по найму и родители. Авторы полагают, что помимо наличия самозанятых родителей, имеет значение восприятие ими (родителями) собственного успеха: от того, насколько последние позитивно воспринимали свой статус и его результативность, зависели и карьерные намерения детей. Важным фактором, лежащим в основе предпринимательских намерений, является и активное поощрение со стороны семьи и друзей [35].

Данный тезис подтверждается и исследованием российской модели. Так, по данным ВЦИОМ¹¹, в кругу общения большей части россиян есть бизнесмены, а наибольший интерес к предпринимательству проявляется в когорте населения 18—24 лет. При этом предпринимательские стремления выше у тех граждан России, кто знает о ведении бизнеса не понаслышке: среди лиц, имеющих в близком кругу предпринимателей, каждый третий желает пойти по их стопам.

Вместе с тем, по мнению [24], значимость социального капитала ниже, чем влияние природной склонности к предпринимательству (таланта). Также исследование [20] показало, что уровень предпринимательской вовлеченности членов семьи был слабо связан со становлением начинающих предпринимателей. Несмотря на наличие родителей-предпринимателей у значительной доли (50%) бизнесменов в выборке это не повышало шансы последних стать предпринимателем по сравнению с когортой лиц, чьи родители трудились по найму. Авторы применительно к США объясняют это экономической неопределенностью и созданием в последнее десятилетие XX в. родителями-предпринимателями возможностей для своих детей выбирать успешную карьеру, не связанную с трудностями открытия и ведения бизнеса; недостаточным уровнем мотиваций последующих поколений к предпринимательству, в том числе, в силу высокой вероятности получения богатого наследства от родителей. На относительно слабое влияние социального капитала в

¹¹ Источник: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/predprinimatelstvo-v-rossii-monitoring>.

совокупности его элементов на становление нового предпринимательства ссылаются на данных США и авторы [8].

Индивидуально-психологические переменные

Входя на незнакомые рынки с агрессивной бизнес-средой, демонстрируя новаторство и продвигая смелые идеи, инвестируя средства и принимая крупные обязательства, предприниматели сталкиваются с неопределенностью и высокими рисками неудач. Взаимосвязь между отношением индивидов к риску и предпринимательским намерением является предметом широких обсуждений в научной литературе. Указывается, что склонность к риску является типичной чертой предпринимателей¹², играет значимую роль в стратегических решениях, связанных с выживанием и развитием новых фирм, достижением высокого уровня конкурентоспособности и эффективности.

Склонность к риску связана с предпочтениями предпринимательской карьеры и высокой вероятностью ее дальнейшего продолжения [6; 11]. Индивиды с высокой склонностью к риску увереннее встречают неопределенные ситуации, полагая их менее опасными, нежели другие люди [24]. В работе [6] отмечается, что предпринимательство — это преднамеренный процесс управления, включая планирование определенных действий, их организацию и контроль. Авторы концептуализируют неприятие риска через уровень контроля: чем сильнее он ограничен, тем выше у индивидов ожидания рисков. Последнее оказывает влияние на намерения потенциальных предпринимателей.

Авторы [11] показывают на примере Германии, что индивиды с меньшим неприятием риска в среднем чаще становятся самозанятыми, однако это в большей степени свойственно лицам, уходящим с постоянного места работы. А в когортах ранее неактивных или безработных лиц отношение к риску не играет особой роли при принятии решений о самозанятости или открытии бизнеса. По мнению авторов, в данных когортах низки альтернативные издержки, связанные с профессиональным выбором.

¹² Быть предпринимателем – значит принимать рискованные решения [11].

Ряд авторов выделяет гендерные особенности в формировании отношения индивидов к риску: преимущественно отмечается, что доля женщин с высоким уровнем неприятия риска выше, чем мужчин¹³. Уточняется, что по сравнению с мужчинами женщины демонстрируют большее неприятие риска при выборе сферы и стратегий бизнеса: у них менее рискованные портфели активов и ниже склонность принимать на себя финансовые риски [34]. Отмечается (в частности, на примере ряда европейских стран), что анализ гендерного фактора позволяет отчасти объяснить меньшую по сравнению с мужчинами долю женщин в среде предпринимателей [11].

Вместе с тем в теоретических дискуссиях ставится под серьезное сомнение значимость влияния отношения индивидов к риску на решение стать предпринимателем. По мнению авторов [11], это лишь одна из многочисленных личностных переменных, а измерение отношения к риску и влияния различных уровней неприятия риска на выбор предпринимательской деятельности является более трудноуловимой концепцией, чем кажется на первый взгляд. Так, индивиды с большими опытом, способностями и знаниями в сфере предпринимательства склонны недооценивать потенциальные риски, генерируемые отдельными управленческими решениями. К тому же чем выше навыки и опыт, тем, ожидаемо, ниже вероятность неудачи, следовательно, у лиц с одинаковым отношением к риску в одной и той же сфере предпринимательства в силу различий в навыках и опыте будет различаться и уровень фактического риска. Автор ссылается на ряд исследований, установивших, что готовность начинающего предпринимателя рисковать не является доминирующим фактором в его решении начать бизнес; что более высокая терпимость к риску оказывает положительное, но статистически незначимое влияние на вероятность выбора самозанятости; поэтому трудно говорить о причинно-следственной связи между неприятием риска и выбором предпринимательской деятельности. К тому же, по мнению автора, в ходе исследования сложно отделить неприятие риска от влияния других факторов.

На восприятие и оценку риска, а также на реакцию на предполагаемые риски, помимо уже названного выше гендерного фак-

¹³ См., например, [11; 27; 34].

тора, влияют культурные аспекты и социально-экономическая ситуация [6], имущественный статус [11].

В контексте изучаемой в настоящей работе проблемы, высокая степень неприятия риска в практическом плане связана с *опасениями потерпеть неудачу*, которые, формируя негативный эмоциональный фон у индивидов препятствуют началу ими собственного дела.

По мнению авторов [11], страх неудачи и предпринимательский пессимизм не всегда коррелированы с неприятием риска, поскольку зачастую обусловлены отсутствием необходимых знаний, практических навыков и опыта. Однако авторы [25] полагают, что они отрицательно коррелированы с уровнем субъективной уверенности в достижимости определенных предпринимательских целей, получением ожидаемого результата, и должен ощутимо влиять на процессы создания новых фирм¹⁴, которые требуют значительной уверенности в своих способностях решать предстоящие проблемы в бизнесе [19]. Индивидуальные различия в оптимизме влияют на готовность использовать открывающиеся возможности [31], развивают предпринимательские стимулы [4]. Необходимо учитывать, что люди в основной своей массе — оптимисты, в целом позитивно смотрят в будущее, а также считают более высокой вероятностью наступления благоприятных событий именно для них, нежели для их сверстников [13].

Автор [22] полагает, что оптимизм и самоуверенность предпринимателя способны влиять на успех фирмы и выбор способов ее финансирования. По данным автора, эмпирические наблюдения на примере Дании подтверждают общепринятое мнение, что предприниматели относятся к числу наиболее оптимистичных и самоуверенных типов людей, эти качества способствуют самоотбору в сфере предпринимательства и объясняют высокую целеустремленность даже в ситуациях низких заработков и больших рисков. Солидарен с этим мнением и автор [13]: даже в условиях высоких рисков и низкой отдачи от бизнеса чрезмерно оптимистичные ожидания формируют ярко выраженное стремление индивидов к самозанято-

¹⁴ Уточним, что наличие уверенности является следствием не только индивидуальных особенностей личности, но и общего предпринимательского климата.

сти. Данный тезис также поддерживается в работе [21], где отмечается, что к предпринимательству подталкивает чрезмерная самоуверенность людей, что подтверждается убедительными эмпирическими данными. Авторы демонстрируют результаты опроса основателей нового бизнеса — треть из них были абсолютно уверены в своем успехе, а свыше 80% полагали, что их шансы на успех крайне высоки. В работе [18] путем эконометрических оценок результатов опроса свыше 3 тыс. предпринимателей в США демонстрируется положительная взаимосвязь между их уверенностью в собственных возможностях и созданием ими новых фирм. Респонденты с более высоким уровнем уверенности оценили свои шансы на выживание намного выше, чем менее оптимистичные бизнесмены в аналогичных сферах. Автор делает вывод, что рискованные решения уверенных в себе начинающих предпринимателей с высокой долей вероятности приведут их к успеху.

При этом в работе [4] уточняется, что начинающие бизнесмены в ходе принятия решений в большей мере полагаются на субъективное и часто предвзятое восприятие, нежели на объективные ожидания успеха. Авторы на примере Мексики и Великобритании оценивают вероятность стать предпринимателем у лиц, идентифицирующих наличие необходимых навыков, почти в шесть раз выше, нежели у лиц, кто не считает, что обладает такими навыками. Делается вывод, что уверенность в своих навыках становится наиболее важным компонентом решения начать новый бизнес.

Вместе с тем, статистические данные (как российские, так и общемировые) свидетельствуют о том, что значительный процент новых фирм в первые годы своей деятельности потерпят неудачу. В работе [31] неудачи объясняют, в том числе, чрезмерным уровнем оптимизма (из-за ограниченной информации) в оценках открывающихся возможностей, побуждающего людей сначала действовать, а лишь затем анализировать ситуацию. Авторы [13; 22] также констатируют чрезмерную самоуверенность у начинающих предпринимателей, отмечая, что многие из последних имеют более «радужный» взгляд на жизнь, чем того требует реальность. В работе [21] эта же черта выделяется в качестве объяснения избыточного входа новых фирм на рынки, низких доходов и высокого числа неудач начинающих предпринимателей, полагая, что последние склонны переоце-

нивать свои способности и, как следствие, вероятность своего успеха.

Что касается России, то, по данным ВЦИОМ, за последние 30 лет¹⁵, среди ключевых факторов, формирующих у россиян сомнения в успешности открытия собственного бизнеса, выделяются:

- состояние здоровья и возраст;
- отсутствие стартового капитала;
- отсутствие знаний и компетенций;
- трудности, с которыми сопряжено открытие бизнеса.

Первый — аргумент россиян старше 60 лет и женщин. На нехватку денежных средств чаще ссылаются в когорте 25—34-летних, а также граждан, недовольных уровнем своих доходов. 18—24-летние российские граждане чаще других говорят об отсутствии интереса к предпринимательству, а также о дефиците у них соответствующих компетенций. Молодые граждане в сегменте 18—34 лет реже других демонстрируют уверенность и в том, что частный бизнес будет в будущем разрешен правительством. Трудности с открытием бизнеса чаще останавливают российских мужчин, нежели женщин, а также россиян до 45 лет с неполным средним образованием.

Литература

1. *Баринова В.А., Земцов С.П., Царева Ю.В.* Предпринимательство и институты: есть ли связь на региональном уровне в России? // Вопросы экономики. 2018. № 6. С. 92—116.

2. *Верховская О.Р.* Факторы формирования нарождающегося предпринимательства: особенности России // Вестник СПбГУ. Сер. 8: Менеджмент. 2009. № 2. С. 32—52.

3. *Образцова О.И., Чепуренко А.Ю.* Предпринимательская активность в России и ее межрегиональные различия // Журнал Новой экономической ассоциации. 2020. Т. 14. № 2. С. 199—211.

4. *Arenius P., Minniti M.* Perceptual Variables and Nascent Entrepreneurship // Small Business Economics. 2005. Vol. 24. No. 3. P. 233—247.

¹⁵ Источник: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pora-predprinimat-monitoring-1992-2022>.

5. *Audretsch D., Dohse D., Niebuhr A.* Regional unemployment structure and new firm formation // *Papers in Regional Science*. 2015. No. 1924.
6. *Baluku M., Nansubuga F., Otto K., Horn L.* Risk aversion, entrepreneurial attitudes, intention and entry among young people in Uganda and Germany: a gendered analysis // *Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies*. 2020. Vol. 7. No. 1. P. 31—59.
7. *Baptista Rui, Lima F. Mendonça J.* Establishment of higher education institutions and new firm entry // *Research Policy*. 2011. Vol. 40. No. 5. P. 751—760.
8. *Belghitar, Y., Parker, S.* What Happens to Nascent Entrepreneurs? An Econometric Analysis of the PSED // *Small Business Economics*. 2006. Vol. 27. No. 1, P. 81—101.
9. *Bergmann H., Sternberg R.* The Changing Face of Entrepreneurship in Germany // *Small Business Economics*. 2007. Vol. 28. No. 2/3. P. 205—221.
10. *Brixy U., Grotz R.* Regional patterns and determinants of birth and survival of new firms in Western Germany // *Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal*. 2007. Vol. 19. No. 4. P. 293—312.
11. *Caliendo M., Fossen F., Kritikos A.* Risk Attitudes of Nascent Entrepreneurs: New Evidence from an Experimentally-Validated Survey // *Small Bus Econ*. 2009. No. 32. pp. 153—167.
12. *Carter N., Gartner W., Shaver K., Gatewood E.* The Career Reasons of Nascent Entrepreneurs // *Journal of Business Venturing*. 2003. Vol. 18. No. 1. P. 13—39.
13. *Cassar G.* Are Individuals Entering Self-Employment Overly Optimistic? An Empirical Test of Plans and Projections on Nascent Entrepreneur Expectations // *Strategic Management Journal*. 2010. Vol. 31. No. 8. P. 822—840.
14. *Čočkalović D., Dorđević D., Bogetić S., Bešić C., Gligorović, B.* Entrepreneurship motivations and business start-up intentions among students in Serbia — research results // *Modern economy: problems, trends, prospects*. 2013. Vol. 9. No. 2.
15. *Colombo M., Piva E.* Start-ups launched by recent STEM university graduates: The impact of university education on entrepreneurial entry // *Research Policy*. 2020. Vol. 49. No. 6.

16. *Davidsson P., Honig B.* The Role of Social and Human Capital Among Nascent Entrepreneurs // *Journal of Business Venturing*. 2003. Vol. 18. № 3. P. 301—331.
17. *Delmar F., Davidsson P.* Where Do They Come From? Prevalence and Characteristics of Nascent Entrepreneurs // *Entrepreneurship and Regional Development*. 2000. Vol. 12. No. 1. P. 1—23.
18. *Dimov D.* Nascent Entrepreneurs and Venture Emergence: Opportunity Confidence, Human Capital, and Early Planning // *Journal of Management Studies*. 2010. Vol. 47. No. 6. P. 1123—1153.
19. *Hopp Ch., Ute S.* The influence of socio-cultural environments on the performance of nascent entrepreneurs: Community culture, motivation, selfefficacy and start-up success // *Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal*. 2012. Vol. 24. No. 9—10. P. 917—945.
20. *Kim P., Aldrich H., Keister L.* Access (Not) Denied: The Impact of Financial, Human and Cultural Capital on Entrepreneurial Entry in the United States // *Small Business Economics*. 2006. Vol. 27. No. 2. P. 5—22.
21. *Koellinger Ph., Minniti M., Schade Ch.* Excess Entry and Entrepreneurial Decisions: The Role of Overconfidence // *The Dynamics of Entrepreneurship: Evidence from Global Entrepreneurship Monitor Data*. 2011. P. 5—22.
22. *Koudstaal M., Sloof R., van Praag M.* Are Entrepreneurs More Optimistic and Overconfident than Managers and Employees? Tinbergen Institute Discussion Paper. 2015. P. 15—124/ VII.
23. *Kumar S., Paray Z., Sharma N., Dwivedi A.* Influence of Entrepreneurship Education and University Ecosystem on Individual's Entrepreneurship Readiness // (eds) *Entrepreneurship and Regional Development* / Ed. by R. Rajagopal Behl. Palgrave: Macmillan, Cham. 2021. P. 305—322.
24. *Maheshwari G., Kha K., Arokiasamy A.* Factors affecting students' entrepreneurial intentions: a systematic review (2005—2022) for future directions in theory and practice // *Management Review Quarterly*. 2022.
25. *Manolova T., Brush C., Edelman L.* What do Women (and Men) Want? Entrepreneurial Expectancies of Women and Men Nascent

Entrepreneurs // Babson College Center for Entrepreneurship Research Paper. 2008. № 1.

26. *Mazzarol T., Volery Th., Doss N., Thein V.* Forces Motivating Small Business Start Up Among Nascent Entrepreneurs // *Small Enterprise Research*. 2001. Vol. 9. No. 1. P. 3—18.

27. *Reynolds P., Carter N., Gartner W., Green P. et al.* The Prevalence of Nascent Entrepreneurs in the United States: Evidence from the Panel Study of Entrepreneurial Dynamics // *Small Business Economics*. 2004. No. 23. P. 263—284.

28. *Reynolds P., Miller B., Maki W.* Explaining regional variation in business births and deaths: U.S. 1976—1988 // *Small Business Economics*. 1995. No. 7. P. 389—407.

29. *Santos G., Silva R., Rodrigues R., Marques C., Leal C.* Nascent Entrepreneurs' Motivations in European Economies: A Gender Approach Using GEM Data // *Journal of Global Marketing*. 2017. Vol. 30. No. 3. P. 1—16.

30. *Shapiro, A., Sokol, L.* The Social Dimensions of Entrepreneurship // *The Encyclopedia of Entrepreneurship*, Prentice Hall / Ed. by A. Shapiro. Englewood: Cliffs. 1982. P. 72—90.

31. *Shane S., Venkataraman S.* The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research // *Academy of Management Review*. 2000. Vol. 25. No. 1. P. 217—226.

32. *Tiwari P., Bhat A. K., Tikoria J., Saha K.* Exploring the factors responsible in predicting entrepreneurial intention among nascent entrepreneurs: A field research // *South Asian Journal of Business Studies*. 2020. Vol. 9. No. 1. P. 1—18.

33. *Volery Th., Doss N., Mazzarol T., Thein V.* Triggers And Barriers Affecting Entrepreneurial Intentionality: The Case Of Western Australian Nascent Entrepreneurs // *Journal of Enterprising Culture (JEC)*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1997. Vol. 5. No. 3. P. 273—291.

34. *Wagner J.* What a Difference a Y makes-Female and Male Nascent Entrepreneurs in Germany // *Small Business Economics*. 2007. No. 28. P. 1—21.

35. *Zanakis S., Renko M., Bullough A.* Nascent Entrepreneurs And The Transition To Entrepreneurship: Why Do People Start New

Businesses? // Journal of Developmental Entrepreneurship (JDE), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2012. Vol. 17. No. 1. P. 1—25.

References

1. *Barinova V.A., Zemtsov S.P., TSareva YU.V.* Predprinimatel'stvo i instituty: est' li svyaz' na regional'nom urovne v Rossii? // Voprosy ekonomiki. 2018. № 6. S. 92—116.
2. *Verkhovskaya O.R.* Faktory formirovaniya narozhdayushchego-sya predprinimatel'stva: osobennosti Rossii // Vestnik SPBGU. Ser. 8: Menedzhment. 2009. № 2. S. 32—52.
3. *Obraztsova O.I., CHepurenko A.YU.* Predprinimatel'skaya aktivnost' v Rossii i ee mezhregional'nye razlichiya // ZHurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii. 2020. T. 14. № 2. S. 199—211.